

Líneas de Investigación del Programa de Psicología 2019¹ Fundación Universitaria de Popayán

Elaborado por: Grupo Cognoser²

El programa de psicología de la Fundación Universitaria de Popayán comprometido con el desarrollo colectivo de una cultura investigativa promueve la construcción de conocimientos frente a las necesidades sociales y potencialidades de desarrollo de la región y el país.

Así, la trayectoria investigativa del programa se ha caracterizado por la dinamización de actitudes, aptitudes y herramientas de formación para la investigación en su plan de estudios; espacios complementarios de investigación formativa como son sus semilleros de investigación: ISIS, Gepsi y Tropus; y su Grupo Cognoser creado desde 2009 y clasificado actualmente en categoría B por Colciencias.

Tales actores y procesos, están orientados no solo a la producción científica; sino y, sobre todo, a la generación de un pensamiento crítico, creativo y reflexivo alrededor de ejes de análisis que configuran las líneas de investigación del programa.

Una línea de investigación, sirve como plataforma integradora de intereses, conocimientos, inquietudes, prácticas y perspectivas de análisis sobre un campo temático determinado. También, las líneas guían a los programas y a sus integrantes para el desarrollo de escenarios formativos, proyectos, productos y agendas investigativas.

Desde esta perspectiva, las líneas, así como el programa, son dinámicas y responden a los desafíos cambiantes de los contextos de actuación de la disciplina, que en este caso es la Psicología. De ahí, surge la necesidad de actualizar permanentemente los dos ejes con los que el programa de psicología ha venido dirigiendo su acción investigativa y que en el año 2015 fueron actualizadas denominándose como: 1. Desarrollo Humano y Social, y 2. Cognición y Educación.

Posteriormente, y a partir de la última renovación del programa (2018-2019), los análisis de tendencias, necesidades y características de la región develaron retos y oportunidades para el programa y la disciplina especialmente relacionados con el componente social. Es entonces, que temáticas como contexto y territorio; la diversidad y la inclusión; la creatividad y la innovación, y las problemáticas psicosociales, fueron priorizadas en la formación de profesionales en psicología que

¹ **Cómo citar este documento.** Cita: (FUP, 2019). Referencia: Fundación Universitaria de Popayán (2019). *Líneas de Investigación Programa de Psicología.* – Documento Institucional FUP.

² Construcción del documento: Claudia Lorena Burbano, María Alejandra Caicedo, Eleonora Castellanos, María Alejandra Ceballos y Diana Isabel Girón. Aportes y revisiones: Mariluz Cardozo, Martha Isabel Lasso, Heriberto Galeano, Mabel Concepción Valencia y María del Mar Osorio.

respondan a la apuesta misional de la Universidad frente a la responsabilidad social y el desarrollo sostenible de la región.

Por lo anterior, se revisan las dos líneas del programa y se ajustan precisando sus propósitos, ampliando sus campos de trabajo e integrando los nuevos interrogantes y reflexiones producto también de su misma acción investigativa. La línea de Desarrollo Humano y Social, se propone como: **Línea Estudios del Desarrollo Humano y Social**. La línea de Educación y Cognición, se replantea como **Línea Construcción de saberes y Procesos de Formación**.

A continuación, se presentan cada una de las líneas, sus objetivos generales y específicos, los elementos que las justifican, los campos temáticos que las componen, aspectos teóricos y conceptuales que las sustentan, y cómo se articulan al plan de estudios de pre y post grados del programa.

Línea Estudios del desarrollo humano y social

Presentación de la línea

La línea considera diversos aportes de la psicología en la comprensión del desarrollo humano y social como fundamento para impulsar transformaciones individuales y colectivas en diferentes contextos.

Se ha contemplado la acepción estudios en tanto que permite articular la Psicología con todo un campo interdisciplinario de investigación que integra variadas perspectivas o miradas del desarrollo humano y social.

Desde esta postura, los campos temáticos que propone la línea, consideran al ser humano como un sujeto activo que se construye a partir de la interacción con los diferentes escenarios de los cuales es partícipe. Asimismo, la línea orienta la trayectoria investigativa del programa de Psicología de la Fundación Universitaria de Popayán buscando consolidarse como referente a nivel local, regional e internacional.

Objetivo General

Contribuir **desde la psicología a la construcción de conocimiento en el campo del desarrollo humano y social** para el abordaje de fenómenos, problemáticas, potencialidades y necesidades psicosociales en diálogo permanente con otras disciplinas en pro de la transformación social.

Objetivos Específicos

- Explorar los elementos individuales, relacionales, históricos, culturales y contextuales que aportan a la comprensión del desarrollo humano y social.
- Describir los fenómenos individuales y colectivos a partir de los paradigmas del desarrollo humano y social.
- Proponer modelos y estrategias de intervención que favorezcan el desarrollo del ser humano y las comunidades de acuerdo a sus propias potencialidades, necesidades e intereses.

Justificación

La línea **Estudios del Desarrollo Humano y Social** se encuentra soportada en dos elementos: el propósito misional de la Universidad respecto a la formación integral y el aporte teórico de la disciplina al campo del desarrollo humano.

El primer elemento se concibe desde el marco institucional, que postula como uno de sus propósitos misionales la formación integral de profesionales interesados en aportar a la solución de problemáticas y necesidades de su contexto. Para la universidad, “Una persona formada integralmente debe ser consciente del tiempo y del espacio en el que vive, del contexto social y cultural que ha contribuido a la formación de su identidad como persona y como ciudadano” (PEI, 2019, p.11). Es así como, la formación de profesionales exige una consideración científica del ser humano, o de los factores asociados con el desarrollo humano y social, en tanto que, permite al sujeto contribuir al desarrollo sostenible de su región.

De esta manera, la Universidad establece como necesario que el diseño de cualquier estrategia de educación debe partir de la reflexión sobre las necesidades y particularidades de los contextos que busca transformar (PEI, 2019). Por ejemplo, el programa de Psicología estructura su plan de estudios sobre escenarios que le permitan al estudiante sensibilizarse y comprender la realidad social circundante y generar conocimientos en torno a ella para beneficiar a las comunidades.

El segundo elemento que justifica la línea hace referencia al aporte teórico de la disciplina a los retos que supone el campo del desarrollo humano. Este campo se ha abordado desde diversas disciplinas como la economía, sociología, antropología, entre otras; entendiéndolo como una intervención externa hacia los beneficiarios, que se valida en logros o acciones sociales y políticas ejercidas hacia las comunidades consideradas vulnerables. Sin embargo, la comprensión del desarrollo va más allá de los elementos externos que lo posibilitan y es aquí donde la psicología ha generado importantes contribuciones por ejemplo la comprensión subjetiva, intersubjetiva de elementos que posibilitan tales desarrollos.

Campos Temáticos

- Sujeto y subjetividades
- Ciclo vital y crianza
- Familia, relaciones y otros agentes de socialización
- Diversidad e inclusión
- Salud desde una perspectiva clínica y social
- Entorno, medio ambiente y comunidad
- Identidades, cultura, contexto y territorio
- Violencias
- Creatividad, innovación y tecnología.
- Bienestar en el trabajo y en las organizaciones
- Paradigmas del Desarrollo y Políticas públicas

Fundamentos teóricos y conceptuales

La psicología como ciencia y disciplina busca favorecer el bienestar psicológico y desarrollar el potencial humano (cuerpo-mente) sabiendo ya la importancia e influencia del contexto y de los sistemas (ámbitos) de la vida humana y social (lenguaje-comunicación/mediación semiótica) (percepción/emoción/acción); entonces ¿Qué significa todo eso en esta realidad? Son incógnitas que no se han resuelto aún porque las experiencias humanas y culturales experimentadas son distintas, porque el cambio es una constante en el tiempo, porque han habido transformaciones sustanciales como la era tecnológica, las guerras y otras manifestación de violencia cultural propias de cada país, región o incluso familia que repercuten directa e indirectamente en la manera de ver, percibir, vivir y comprender esto del Desarrollo ¿Qué es y qué significa desarrollo? ¿Qué es y qué significa estar en desarrollo? ¿Qué es y qué significa tener desarrollo?

Experimentar y conocer las interpretaciones históricas, sociales y culturales que han vivido y viven las distintas sociedades permite ver más allá de la idea de una única forma de Desarrollo Humano siendo este el punto de tensión que recoge la visión crítica de la línea.

En últimas la apuesta de la línea radica en la existencia de miles formas de desarrollo y no solo como concepto sino también como proceso pues está en construcción todo el tiempo dentro de espacios, ámbitos, contextos, sistemas en los que se intercambian todo el tiempo experiencias y vivencias. Para ello, es indispensable el diálogo desde las contribuciones clásicas de la psicología del desarrollo sino con y desde las miradas transdisciplinarias de las ciencias sociales sobre el desarrollo humano y social (Ver esquema en gráfica 1.)

Gráfica 1. Integración Estudios de la Psicología del Desarrollo y Estudios sociales sobre el desarrollo humano. Elaboración propia.

Articulación con los diferentes niveles de formación

Pregrado

- Psicología del desarrollo humano
- Contexto y territorio
- Sexualidad humana
- Creatividad
- Diversidad e inclusión
- Psicología organizacional I y II
- Psicología social I y II
- Psicología comunitaria
- Psicología y cultura

Posgrado

- Fundamentos epistemológicos de la psicología comunitaria

- Investigación social comunitaria
- Epistemología de la psicología social comunitaria latinoamericana
- Enfoques participativas para el desarrollo comunitario
- Diseño gestión y evaluación de proyectos socio comunitarios
- Sociedad y comunidad
- Pobreza y enfoques del desarrollo
- Contexto sociopolítico latinoamericano
- Comunidad y construcción de paz
- Políticas públicas, apoyo social e intervención comunitaria
- Lectura de contextos para diseño de programas interventivos
- Diseño de proyectos y programas de intervención en contextos
- Paradigmas y perspectivas de la investigación en psicología

Línea Construcción de Saberes y Procesos de Formación

Presentación de la línea

La educación y la construcción de conocimiento son fenómenos que atraviesan la formación y transformación del sujeto, debido a que son elementos transversales al desarrollo humano, que no se adscriben solamente a un contexto particular como la escuela o la educación formal. Por tanto, la comprensión y caracterización de dichos fenómenos se convierte en un elemento fundamental para entender y promover el desarrollo de las sociedades. La línea de Construcción de saberes y procesos de formación, convoca diversas perspectivas psicológicas que abordan cómo el individuo conoce, aprehende y se adapta a su entorno.

Objetivo General

Aportar a la **comprensión de los procesos de construcción de conocimiento** en contextos de diversidad social y cultural; en aras del fortalecimiento de las capacidades de individuos y comunidades que les permitan mejorar su calidad de vida.

Objetivos Específicos

Identificar los fundamentos teóricos formulados por la psicología para la comprensión de los procesos de construcción de conocimiento y de formación del ser humano y los grupos sociales.

Explorar los procesos afectivos, motivacionales, cognitivos y relacionales en contextos de aprendizaje situado, en ámbitos de educación formal, no formal e informal.

Ofrecer herramientas desde y para la disciplina que permitan fortalecer la construcción colectiva de conocimiento en procesos de formación y educación en contextos cultural y socialmente diversos.

Justificación

La línea **Construcción de saberes y procesos de formación**, está pensada como una apuesta hacia la comprensión de la manera en la que los seres humanos se transforman en los distintos escenarios de aprendizaje. Por lo anterior, la línea de investigación se sustenta desde la visión y el modelo pedagógico de la universidad en tanto que es el estudiante quien construye su propio conocimiento. De esta forma, la línea de investigación se convierte en una plataforma para que la Universidad se interrogue a sí misma acerca de su propia praxis, sus actores, su contexto y al mismo tiempo aporte alternativas teóricas y prácticas que promuevan procesos de aprendizaje significativos, creativos e innovadores de las comunidades que construyen conocimiento.

Teniendo en cuenta que el factor diferenciador del programa de Psicología contempla el componente social como prioridad, el estudio de los campos temáticos de esta línea resulta pertinente, en tanto el conocimiento se construye en la cotidianidad y a través de diversos actores; de esta manera, el abordaje de los saberes y procesos de formación resultan vitales para aportar al compromiso de la universidad con la responsabilidad social. En ese mismo sentido, la diversidad, riqueza étnica y cultural con la que cuenta la institución se convierte en un elemento favorecedor del retorno social de los saberes y la formación previa de los estudiantes, quienes al finalizar sus estudios generalmente regresan a sus comunidades a nutrir la construcción colectiva de conocimientos a partir de la experiencia adquirida.

Finalmente, la línea busca visibilizar la construcción de conocimiento que la disciplina ha realizado no sólo sobre el aprendizaje, la memoria, el pensamiento, el lenguaje y la motivación; sino también sobre otros importantes abordajes para la comprensión de fenómenos psicológicos involucrados en los procesos de formación y la construcción de saberes.

Campos Temáticos

- Sujeto, aprendizaje y cultura
- Neurociencias, cognición y educación
- Habilidades, competencias y necesidades en los procesos de formación
- Inclusión educativa y educación especial
- Lúdica, juego y pensamiento creativo
- Saberes y construcción de conocimiento en poblaciones diversas
- Formación ciudadana y cultura política
- Innovación pedagógica, tecnológica y redes de conocimiento

- Políticas y agentes educativos

Fundamentos Pedagógicos y Conceptuales

La psicología en su búsqueda por comprender cómo el ser humano construye conocimiento ha pasado por diversos paradigmas como la psicología experimental, el conductismo, el procesamiento de la información, la psicología cognitiva en sus diversas concepciones y actualmente las neurociencias cognitivas. Así, el paradigma de la psicología conductual tiene sus fundamentos y origen del conocimiento en el sujeto que aprende a partir de la influencia ambiental. El paradigma de la psicología cognitiva, señala el papel de los procesos cognitivos y la significación implicados en el aprendizaje y la educación misma. Por su parte las neurociencias postulan las funciones mentales superiores y el sistema nervioso que la sustenta.

De igual manera, algunas teorías también han contribuido con sus aportes, como por ejemplo las Teorías Asociacionistas Estímulo-Respuesta, la Teoría de la Jerarquización del Aprendizaje de Gagné, la Teoría Genética de Piaget, la Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel, la teoría del Aprendizaje por descubrimiento de Bruner, la Teoría Socio-cultural de Vigotski, por mencionar algunas.

La presente línea de investigación, si bien no desconoce la contribución de los modelos y teorías mencionados, hace una apuesta desde una concepción en la que los procesos de formación y en consecuencia la construcción de conocimiento se genera en contextos formales y no formales. En ese sentido, los procesos de formación son aquellos que requieren de la participación activa de un sujeto que sin distinción de un contexto específico al final obtiene un aprendizaje; el cual es producto de sus conocimientos previos, habilidades y actitudes, favoreciendo la toma de decisiones.

Por su parte, los saberes, son entendidos como todo aquello que no se encuentra considerado ni avalado por la comunidad científica, por lo que un “saber” puede provenir de distintos escenarios, en consecuencia, la tipología existente es muy amplia. Sin embargo, el interés de la línea rescata saberes de tipo ancestral, familiar, tradicional, comunitario y local.

Relación con el plan de estudios-microcurrículos

Pregrado

- Psicología del aprendizaje
- Creatividad
- Diversidad e inclusión
- Psicología y cultura

- Neuropsicología
- Psicología del desarrollo humano
- Procesos Cognitivos I y II
- Psicología educativa I y II

Posgrado

- Modelos teóricos y epistemológicos de la psicología educativa
- Paradigmas y perspectivas de la investigación en psicología
- Intervención en contexto de la psicología educativa
- Fundamentos filosóficos, epistemológicos de la educación y pedagogía
- Planeación, diseño curricular y desarrollo de proyectos institucionales
- Técnicas psicoeducativas para la evaluación del aprendizaje

Referencias Bibliográficas.

Fundación Universitaria de Popayán, FUP (2019). Proyecto Educativo Institucional Documento Institucional.